

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 393-399
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14303720)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14303720>

Implementasi Teknologi *Blockchain* dalam Mendesain E-Transkrip Mahasiswa

Dzikrully Akbar¹, Hilmi Malik², Syaepul Rahmat Dani³

^{1,2,3}Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang
 Email: rullyakbarr@gmail.com, hlmalik17@gmail.com, pungskuy7@gmail.com

Abstrak

Pada era digital yang semakin maju ini, teknologi *blockchain* juga ikut berkembang, sehingga teknologi ini banyak diterapkan dalam dunia Pendidikan. Implementasi teknologi *blockchain* sendiri juga berpeluang untuk meningkatkan keamanan data dan validitas catatan akademik seperti ijazah dan transkrip. Salah satu penerapan teknologi *blockchain* pada dunia Pendidikan adalah *blockcert* yang dapat menerbitkan dan memverifikasi keaslian sertifikat berbasis *blockchain* dan dapat disimpan secara terdesentralisasi. Sehingga dengan begitu maka akan meningkatkan transparansi dalam proses penerbitan dokumen akademik. Tetapi disamping berpeluang untuk meningkatkan keamanan data, ada juga tantangan yang perlu diwaspadai, seperti pemalsuan data ataupun dokumen yang semakin canggih dengan bantuan alat pengedit gambar. Untuk mengatasi masalah yang ada, menerapkan teknologi *blockchain* pada ijazah digital menjadi salah satu solusi yang potensial. Dengan teknologi *blockcert* ini, akan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam hal menyimpan ijazah dan transkrip.

Kata kunci: *Blockchain, Blockcert, Ijazah Digital, Transkrip*

Abstract

In this increasingly advanced digital era, blockchain technology is also developing, so that this technology is widely applied in the world of education. The implementation of blockchain technology itself also has the opportunity to increase data security and the validity of academic records such as diplomas and transcripts. One application of blockchain technology in the world of education is blockchain which can issue and verify the authenticity of blockchain-based certificates and can be stored in a decentralized manner. So this will increase transparency in the process of publishing academic documents. But besides the opportunity to increase data security, there are also challenges that need to be watched out for, such as data falsification or increasingly sophisticated documents with the help of image editing tools. To overcome existing problems, applying blockchain technology to digital diplomas is one potential solution. With this blockchain technology, it will provide transparency and accountability in terms of storing diplomas and transcripts.

Keywords: *Blockchain, Blockcert, Digital Diploma, Transcript*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

[1] Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi *blockchain* semakin mendominasi berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi. Salah satu penerapannya adalah dalam mendesain e-transkrip mahasiswa. E-transkrip adalah dokumen yang berisi rekam jejak akademik seorang mahasiswa, termasuk daftar mata kuliah yang diambil, nilai-nilai yang diperoleh, dan prestasi akademik lainnya. [2] Menggunakan teknologi *blockchain* dalam e-transkrip mahasiswa dapat memberikan banyak manfaat dan meningkatkan transparansi, keamanan, serta efisiensi dalam pengelolaan dan berbagi data akademik. Artikel ini akan membahas pentingnya implementasi teknologi *blockchain* dalam mendesain e-transkrip mahasiswa [3]. Beberapa alasan utama mengapa *blockchain* digunakan dalam hal ini adalah:

1. Keamanan Data: *Blockchain* adalah teknologi yang terkenal karena keamanan tinggi. Informasi akademik dalam e-transkrip sangat sensitif, dan dengan menggunakan *blockchain*, data ini dapat dienkripsi dan diamankan dengan cara yang sulit untuk dimanipulasi atau diubah. Setiap entri data akan diotorisasi dan tercatat dalam blok yang terhubung, menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam integritas data.
2. Pemrosesan Cepat: Proses penerbitan transkrip mahasiswa sering kali memakan waktu berhari-hari atau bahkan minggu. Dengan *blockchain*, transkrip dapat diproses hampir secara instan

karena seluruh catatan akademik dan otorisasi tersimpan dalam jaringan yang terdistribusi. Ini dapat mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk memverifikasi dan mengeluarkan transkrip.

3. Akses yang Mudah: Mahasiswa, universitas, dan calon pengguna transkrip dapat dengan mudah mengakses dan memverifikasi catatan akademik yang tercatat dalam blockchain. Hal ini dapat membantu dalam memfasilitasi proses penerimaan, transfer kredit, dan pengakuan kualifikasi.
4. Otentikasi Identitas: Blockchain juga dapat digunakan untuk otentikasi identitas mahasiswa. Setiap entri yang terkait dengan mahasiswa harus dikaitkan dengan identitas yang sah dan diverifikasi. Ini dapat mengurangi risiko pemalsuan atau penipuan.
5. Penghematan Biaya: Dengan mengotomatisasi proses e-transkrip menggunakan teknologi blockchain, universitas dapat menghemat biaya administratif yang signifikan. Mereka dapat mengurangi staf yang dibutuhkan untuk mengelola transkrip secara manual dan menghindari biaya cetak dokumen fisik.
6. Kemudahan Verifikasi: Pengguna luar, seperti calon pemberi kerja atau universitas lain, dapat dengan mudah memverifikasi rekam jejak akademik mahasiswa dengan mengakses blockchain. Ini menghilangkan kerumitan dalam mendapatkan dan memverifikasi transkrip mahasiswa.
7. Manajemen Data yang Efisien: Blockchain juga dapat membantu dalam manajemen data yang lebih efisien. Setiap perubahan atau penambahan catatan akademik akan tercatat, memungkinkan pihak universitas untuk memiliki visibilitas yang lebih baik atas sejarah akademik mahasiswa.
8. Mendorong Inovasi Pendidikan: Pemanfaatan teknologi blockchain dalam e-transkrip dapat menjadi katalisator untuk inovasi pendidikan lebih lanjut. Hal ini mendorong perguruan tinggi untuk mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan pengalaman mahasiswa.
9. Penerapan blockchain dalam mendesain e-transkrip mahasiswa adalah contoh yang baik tentang bagaimana teknologi baru dapat mengubah cara kerja industri dan administrasi. Dengan memberikan keamanan, kecepatan, dan efisiensi, teknologi blockchain membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan proses administrasi.

[8]Banyak terjadi kasus penggunaan ijazah palsu yang terjadi di Indonesia (Tempo, 2017). Penggunaan ijazah palsu umumnya digunakan dalam proses mencari kerja, menjadi pegawai atau menjadi pejabat pemerintahan. [4]Kasus tersebut terjadi karena terjadi kesulitan dari pihak pencari kerja dalam memverifikasi ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh universitas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibutuhkan pemanfaatan sistem pelaporan penilaian yang dapat diakses secara global dan memiliki ketersediaan yang baik. [5]Salah satu teknologi yang menerapkan sistem pengecekan sertifikat ataupun ijazah secara global adalah *blockcert*. *Blockcert* dibangun dengan menggunakan teknologi *blockchain* yang menyediakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyimpanan sertifikat dan ijazah (*Blockcert*, 2016). [6]Selain itu, penggunaan teknologi *blockchain* yang dilengkapi kriptografi yang kuat dapat menjamin integritas *record* yang disimpan serta otentikasi pemilik ijazah atau sertifikat yang sah. [7]Berdasarkan hal tersebut maka dibuat desain e-transkrip dengan menggunakan teknologi *blockchain* dengan menyesuaikan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Indonesia, 2014).

STUDI PUSTAKA

Blockchain

[13]*Blockchain* merupakan suatu aturan dalam komputer sains yang bertujuan untuk mengetahui struktur dan *sharing* data. Namun sekarang *blockchain* menjadi “*fifth evolution*” dari perkembangan komputasi saat ini sehingga *blockchain* dapat diartikan sebagai struktur data yang memungkinkan kita untuk menciptakan buku digital dari suatu data dan melakukan *sharing* data dalam jaringan. [14]Setiap blok yang terdapat dalam teknologi *blockchain* selalu berbungan dengan satu blok sebelumnya dan satu blok sesudahnya. Gambar 1 menunjukkan bagaimana teknologi *blockchain* dapat mengatasi *hacking blockchain*.

Gambar 1 Proses Blockchain mencegah kecurangan

Jenis-jenis *blockchain* yang ada saat ini antara lain adalah (Laurance, 2017):[15]

- a) *Blockchain Publik*: *Blockchain public* adalah *blockchain* yang terdistribusi secara luas dan bekerja menggunakan native token. *Blockchain* ini bersifat *opensource* sehingga setiap orang dapat berkontribusi dalam me-maintenance *blockchain* tersebut.
- b) *Blockchain Permisif*: *Blockchain Permisif* adalah *blockchain* yang memberikan syarat bagi pengembang saat mengembangkan sistem di dalam jaringan *blockchain* tersebut. Kode sumber yang disediakan dapat bersifat open atau tidak.
- c) *Blockchain Privat*: *Blockchain privat* adalah *blockchain* yang memiliki skala penggunaan yang kecil dan tidak membutuhkan *native token*. *Blockchain* ini menjadi favorit bagi peserta konsorsium yang memiliki anggota yang terpercaya.

[16]Ketiga *blockchain* tersebut menggunakan fungsi kriptografi untuk memungkinkan setiap partisipan (*Node*) dalam jaringan tertentu untuk mengelola buku besar (*ledger*) secara aman tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai kontrol. Berikut kelebihan (*benefit*) yang dimiliki *blockchain* yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan desain sistem *follow myvote* (Kaleb, 2014):

- a. *Security*
- b. *Accuracy*
- c. *Transparency*
- d. *Autonomy*
- e. *Anonymity*
- f. *Forgiveness*
- g. *Fairness*

Blockcert

[17]*Blockcert* adalah *openstandard* yang digunakan untuk menerbitkan dan memverifikasi dokumen resmi yang didesain berdasarkan teknologi *blockchain*. Rekaman digital ini teregister dalam *blockchain*, penandatanganan secara kriptografi, *temper-proof*, dan *shareable*. Tujuan diciptakannya *blockcert* adalah untuk mengajak setiap individu untuk berinovasi dalam memiliki dan membagikan dokumen resmi milik mereka sendiri (*blockcert*, 2016). Gambar 2 adalah gambar yang menunjukkan proses kerja dari *blockcert*[18]. Beberapa fitur utama *Blockcert* meliputi:

1. Keamanan: Sertifikat digital yang diterbitkan menggunakan *Blockcert* dienkripsi dan tersimpan dalam jaringan *blockchain*. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi atau dipalsukan.[36]
2. Desentralisasi: Data sertifikat dan transkrip disimpan secara terdistribusi di berbagai node *blockchain*, yang memastikan redundansi dan keandalan.
3. Verifikasi Terbuka: Sertifikat *Blockcert* dapat dengan mudah diverifikasi oleh pihak ketiga menggunakan alamat *blockchain*, sehingga memungkinkan pemeriksaan independen atas keaslian sertifikat tersebut.
4. Portabilitas: Sertifikat *Blockcert* dapat dengan mudah dipindahkan dan digunakan oleh pemiliknya. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada sertifikat tradisional yang seringkali terbatas pada bentuk fisik.
5. Interoperabilitas: *Blockcert* menggunakan standar terbuka dan berbasis web seperti JSON dan Linked Data untuk memfasilitasi integrasi dengan sistem dan platform lain.
6. Platform *Blockcert* memberikan kerangka kerja dan alat yang memungkinkan institusi pendidikan, perusahaan, atau organisasi lainnya untuk mengadopsi sertifikat digital dan transkrip dengan keamanan dan keandalan yang lebih baik daripada dokumen tradisional. Ini juga membantu mengurangi birokrasi dan memfasilitasi proses verifikasi yang lebih efisien.

Gambar 2 Proses kerja blockcert

Sistem Penilaian Pembelajaran

[19]Sistem penilaian pembelajaran pada perguruan tinggi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi pada pasal 18 sampai pasal 24. Bunyi pasal 18 Permendikbud No 49 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- c. Prinsip Penilaian;
 - 1) Teknik instrument penilaian;
 - 2) Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - 3) Pelaksanaan penilaian;
 - 4) Pelaporan penilaian;
 - 5) Kelulusan.

[20]Selanjutnya dalam permen tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penilaian diperlukan Prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan (Pasal 19 ayat 1) dan penjelasannya dapat dilihat pada pasal 19 ayat 2 sampai 6 sebagai berikut:

- a. Prinsip edukatif adalah penilaian bersifat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta mampu meraih capaian pembelajaran.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami mahasiswa.
- d. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil nilainya dapat diakses oleh semua pihak pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

[21]Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka terhadap kasus-kasus pemalsuan ijazah, implementasi *blockcert*, *blockchain*, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. [22]Desain dibuat berdasarkan sistem *blockcert* dengan menyesuaikan peraturan Pendidikan Tinggi yang ada di Indonesia yaitu Permendikbud No 49 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[23]Desain skema e-transkrip dengan teknologi *blockchain* menggunakan dua tahapan yaitu tahapan penerbitan transkrip dan tahapan penerbitan ijazah. Gambar 3 adalah gambar detail proses transkrip berbasis *blockchain*.

Gambar 3 Detail proses transkrip berbasis blockchain

Alur kerja tahapan penerbitan e-transkrip yaitu sebagai berikut:[24]

- Universitas menerbitkan transkrip nilai berdasarkan nilai yang diperoleh mahasiswa pada semester tersebut.
- Transkrip mahasiswa tersebut ditambah dengan *public key* mahasiswa sebagai pihak yang berhak menerima transkrip tersebut.
- Transkrip tersebut diproses agar dapat dimasukkan ke dalam *blockchain*.
- Mahasiswa dapat mengambil transkrip dan menyimpan transkrip tersebut ke dalam aplikasi client.

Tahap selanjutnya yaitu tahapan penerbitan ijazah yang akan dikeluarkan setelah mahasiswa memenuhi semua syarat yang harus diselesaikan sesuai dengan jenjang kuliah yang diambil. Alur kerja tahapan penerbitan ijazah pada e-transkrip yaitu:[25]

- Admin pada universitas melakukan cek terhadap jumlah minimal SKS dan kelulusan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa.
- Saat semua syarat telah terpenuhi, universitas dapat menerbitkan ijazah untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- Ijazah yang dikeluarkan ditambah dengan *public key* mahasiswa dan diproses di *blockchain*.
- Mahasiswa dapat mengunduh ijazah dan menyimpan ijazah tersebut pada aplikasi client.

Tahap terakhir adalah tahap verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang di-*share* oleh pihak yang berkepentingan. Prosesnya adalah sebagai berikut:

- Instansi pencari kerja atau Universitas menerima ijazah dan transkrip nilai yang di kirim.
- Instansi melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut ke Sistem *verifier* di Universitas.
- Sistem melakukan verifikasi ke *blockchain* mengetahui kevalidan ijazah dan sertifikat yang diterima.

[26]Penerapan sistem e-transkrip dengan teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk mengurangi adanya ijazah palsu. Karena instansi pemberi kerja ataupun universitas dapat melakukan pengecekan ijazah melalui sistem yang disediakan universitas.

[27]Hasil dari desain skema e-transkrip berbasis *blockchain*, termasuk tahapan penerbitan transkrip dan ijazah. Ini melibatkan penambahan transkrip nilai dan ijazah mahasiswa ke dalam *blockchain* dengan identifikasi unik (*public key*) mahasiswa. Sistem ini dirancang untuk mengurangi penggunaan ijazah palsu, memungkinkan instansi pemberi kerja atau universitas untuk memverifikasi ijazah secara *online*. [28]

Manfaat penerapan sistem e-transkrip dengan teknologi *blockchain* membantu mengatasi dan mengurangi penggunaan ijazah palsu. Hal ini memberikan akses untuk melakukan verifikasi ijazah dengan cara yang lebih efisien dan transparan [29].

SIMPULAN

[30]Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa penggunaan teknologi *blockchain* dalam mendesain e-transkrip mahasiswa memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah penggunaan ijazah palsu di Indonesia. [31]Dengan memanfaatkan sistem berbasis *blockchain*, e-transkrip dapat menjadi alat yang lebih transparan, aman, dan efisien dalam mengelola dan berbagi data akademik.

[32]Desain e-transkrip dengan *blockchain* melibatkan dua tahapan, yaitu penerbitan transkrip dan ijazah, yang memungkinkan universitas untuk menghasilkan dokumen akademik yang aman dan

dapat diverifikasi dengan mudah. [33] Dengan adopsi teknologi ini, instansi pemberi kerja dan universitas dapat melakukan verifikasi ijazah dengan lebih efisien, mengurangi potensi penggunaan ijazah palsu, dan meningkatkan integritas data akademik.

[34] Penerapan sistem e-transkrip dengan teknologi *blockchain* memiliki manfaat besar dalam meningkatkan keamanan dan transparansi dalam manajemen data akademik, dan dapat berperan dalam mengurangi penggunaan ijazah palsu yang menjadi masalah serius di Indonesia. [35]

REFERENSI

- [1] W. Swastika, H. Wirasantosa, and O. H. Kelana, "Rancang Bangun Website Akademik dengan Penyimpanan Sertifikat Digital Menggunakan Teknologi *Blockchain*," *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 9, no. 1, p. 33, 2022, doi: 10.25126/jtiik.2021863645.
- [2] Farizy Salman, Eriana Sita Emi, "KEAMANAN SISTEM INFORMASI", ISBN : 978-623-6352-68-7.
- [3] Iswanto, N. I. Putri, Z. Munawar, R. Komalasari, and Dandun Widhiantoro, "Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* di Bidang Pendidikan," *Tematik*, vol. 9, no. 2, pp. 171–181, 2022, doi: 10.38204/tematik.v9i2.1082.
- [4] V. No and U. Rahardja, "134-Article Text-932-1258-10-20221214," vol. 1, no. 1, pp. 29–37, 2022.
- [5] M. Yusup, D. Apriani, R. Supriati, M. I. Sanni, and D. Apriliasari, "Pengaplikasian Teknologi *Blockchain*: Sistem Autentikasi dalam Digital pendidikan," *Semin. Nas. Corisindo*, pp. 26–31, 2022.
- [6] C. Lukita, I. S. Fadli, and A. Faturahman, "Jurnal Mentari : Manajemen Perkembangan FinTech Terhadap Crowdfunding dan *Blockchain*," *J. MENTARI Manajemen, Pendidik. dan Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 9–19, 2022.
- [7] U. Rahardja, "Penerapan Teknologi *Blockchain* Dalam Pendidikan Kooperatif Berbasis E-Portfolio," *Technomedia J.*, vol. 7, no. 3, pp. 354–363, 2022, doi: 10.33050/tmj.v7i3.1957.
- [8] Hendriyati Haryani, S. M. Wahid, A. Fitriani, and M. faris Ariq, "Analisa Peluang Penerapan Teknologi *Blockchain* dan Gamifikasi pada Pendidikan," *J. MENTARI Manajemen, Pendidik. dan Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 2, pp. 163–174, 2023, doi: 10.34306/mentari.v1i2.250.
- [9] S. Kosasi, "Karakteristik *Blockchain* Teknologi Dalam Pengembangan Edukasi," *ADI Bisnis Digit. Interdisiplin J.*, vol. 1, no. 1, pp. 87–94, 2020, doi: 10.34306/abdi.v1i1.113.
- [10] T. P. Utomo, "Implementasi Teknologi *Blockchain* Di Perpustakaan: Peluang, Tantangan Dan Hambatan," *Bul. Perpust.*, vol. 4, no. 2, pp. 173–200, 2022.
- [11] M. Rakhmansyah, U. Rahardja, N. P. L. Santoso, A. Khoirunisa, and A. Faturahman, "Smart Digital Signature berbasis *Blockchain* pada Pendidikan Tinggi menggunakan Metode SWOT," *ADI Bisnis Digit. Interdisiplin J.*, vol. 2, no. 1 Juni, pp. 39–47, 2021, doi: 10.34306/abdi.v2i1.325.
- [12] S. Purnama, Q. Aini, U. Rahardja, N. P. L. Santoso, and S. Millah, "Design of Educational Learning Management Cloud Process with *Blockchain* 4.0 based E-Portfolio," *J. Educ. Technol.*, vol. 5, no. 4, pp. 628–635, 2021, doi: 10.23887/jet.v5i4.40557.
- [13] A. A. Jabar, I. Hermadi, and Y. Arkeman, "Academic Information System Design *Blockchain* Based College," *Systematics*, vol. 3, no. 3, pp. 281–294, 2021.
- [14] M. I. Sidiq and D. Antoni, "Mengidentifikasi Kebutuhan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Penerapan *Blockchain* Pada Universitas Bina Darma Palembang," *J. Pengemb. Sist. Inf. dan Inform.*, vol. 2, no. 1, pp. 43–57, 2021, doi: 10.47747/jpsii.v2i1.545.
- [15] D. Setiowati *et al.*, "A *Blockchain* System for Digital Sertificate Verification On E-Learning VERIFICATION ON E-LEARNING," *Kumpul. J. Ilmu Komput.*, vol. 08, no. 3, pp. 265–278, 2021.
- [16] A. S. Rafika, G. Maulani, and F. Firmansyah, "Penerapan Digitalisasi *Blockchain* Pada Perguruan Tinggi Untuk Mendukung Smart University," *J. Cerita*, vol. 8, no. 2, pp. 140–152, 2022, doi: 10.33050/cerita.v8i2.2462.
- [17] Q. Aini *et al.*, "Certificate Credibility Scheme Based on Ilearning Gamification," vol. 10, no. 1, pp. 203–214, 2023, doi: 10.25126/jtiik.2023106164.
- [18] A. C. Nugraha, "Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Lingkungan Pendidikan," *Produktif J. Ilm. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 4, no. 1, pp. 302–307, 2022, doi: 10.35568/produktif.v4i1.386.

- [19] A. Winarno, "DESAIN e-TRANSKRIP DENGAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN*," *Pros. Semin. Nas. Pakar*, pp. 1–6, 2019, doi: 10.25105/pakar.v0i0.4176.
- [20] M. O. Augusta, C. P. Oktaviandi Syeira, and A. Hadiapurwa, "Penggunaan Teknologi *Blockchain* Dalam Bidang Pendidikan," *Produktif J. Ilm. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 5, no. 2, pp. 437–442, 2022, doi: 10.35568/produktif.v5i2.1259.
- [21] P. A. Sunarya, "Penerapan Sertifikat pada Sistem Keamanan menggunakan Teknologi *Blockchain*," *J. MENTARI Manajemen, Pendidik. dan Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 58–67, 2022, doi: 10.34306/mentari.v1i1.139.
- [22] N. Lutfiani, P. A. Sunarya, S. Millah, and S. Aulia Anjani, "Penerapan Gamifikasi *Blockchain* dalam Pendidikan iLearning," *Technomedia J.*, vol. 7, no. 3, pp. 399–407, 2022, doi: 10.33050/tmj.v7i3.1958.
- [23] Q. Aini, U. Rahardja, N. P. L. Santoso, and A. Oktariyani, "Aplikasi Berbasis *Blockchain* dalam Dunia Pendidikan dengan Metode Systematics Review," *CESS (Journal Comput. Eng. Syst. Sci.)*, vol. 6, no. 1, p. 58, 2021, doi: 10.24114/cess.v6i1.20107.
- [24] A. Mustafirudin, F. Pradana, and A. A. Soebroto, "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penilaian Pendidikan berbasis Web (Studi Kasus : Yayasan Darul Itqon Kabupaten Malang)," vol. 7, no. 5, 2023.
- [25] D. Supriyanti, A. Rahmania, A. Zahra, F. Ekonomi, M. Informatika, and F. Sains, "Pengaplikasian Teknologi *Blockchain* dalam Pendidikan Tingkat Universitas berdasarkan Riset Hasil Pembelajaran," pp. 337–341.
- [26] A. Bahauddin, P. F. Ferdinand, and A. Fatmawati, "Strategi adopsi teknologi *blockchain* di perguruan tinggi guna menunjang terwujudnya smart and green university (studi kasus: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)," *J. Ind. Serv.*, vol. 7, no. 1, p. 133, 2021, doi: 10.36055/jiss.v7i1.12622.
- [27] Wasriyono, D. Apriliasari, and Bayu Ajie Putra Seno, "Inovasi Pemanfaatan *Blockchain* dalam Meningkatkan Keamanan Kekayaan Intelektual Pendidikan," *J. MENTARI Manajemen, Pendidik. dan Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 68–76, 2022, doi: 10.34306/mentari.v1i1.142.
- [28] N. P. Lestari, Y. Durachman, S. Watini, and S. Millah, "Manajemen Kontrol Akses Berbasis *Blockchain* untuk Pendidikan Online Terdesentralisasi," *Technomedia J.*, vol. 6, no. 1, pp. 111–123, 2021, doi: 10.33050/tmj.v6i1.1682.
- [29] M. Yusup, Q. Aini, D. Apriani, and P. Nursaputri, "Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* Pada Program Sertifikasi Dosen," *SENSITIF Semin. Nas. Sist. Inf. dan Teknol. Inf.*, pp. 365–371, 2019.
- [30] E. Guustaaf, U. Rahardja, Q. Aini, N. A. Santoso, and N. P. L. Santoso, "Desain Kerangka *Blockchain* terhadap pendidikan: A Survey," *CESS (Journal Comput. Eng. Syst. Sci.)*, vol. 6, no. 2, p. 236, 2021, doi: 10.24114/cess.v6i2.25099.
- [31] S. Sudaryono, Q. Aini, N. Lutfiani, F. Hanafi, and U. Rahardja, "Application of *Blockchain* Technology for iLearning Student Assessment," *IJCCS (Indonesian J. Comput. Cybern. Syst.)*, vol. 14, no. 2, p. 209, 2020, doi: 10.22146/ijccs.53109.
- [32] A. G. Prawiyogi, R. Rahman, A. Sastromiharjo, S. Sulistiawati, and Q. Aini, "Ontologi *Blockchain* Pada Karya Tulis Puisi Di Pendidikan Sekolah Dasar : Metode Merkle Root," *CSRID (Computer Sci. Res. Its Dev. Journal)*, vol. 13, no. 1, p. 23, 2021, doi: 10.22303/csrid.13.1.2021.24-34.
- [33] A. Rizky, S. Kurniawan, R. D. Gumelar, V. Kurniawan, and M. B. Prakoso, "Use Of *blockchain* technology in implementing information system security on education," *BEST (Journal Biol. Educ. Sains Technol.)*, vol. 4, no. 1, pp. 62–70, 2021.
- [34] Q. Aini, N. Lutfiani, and M. S. Zahran, "Analisis Gamifikasi iLearning Berbasis Teknologi *Blockchain*," *ADI Bisnis Digit. Interdisiplin J.*, vol. 2, no. 1 Juni, pp. 79–85, 2021, doi: 10.34306/abdi.v2i1.167.
- [35] H. Javadikasgari, E. G. Soltesz, and A. M. Gillinov, "Surgery for Atrial Fibrillation," *Atlas of Cardiac Surgical Techniques*. pp. 479–488, 2018. doi: 10.1016/B978-0-323-46294-5.00028-5.
- [36] I. Elan Maulani, T. Herdianto, D. Febri Syawaludin, and M. Oga Laksana, "Penerapan Teknologi *Blockchain* Pada Sistem Keamanan Informasi," *J. Sos. Teknol.*, vol. 3, no. 2, pp. 99–102, 2023, doi: 10.59188/jurnalsostech.v3i2.634.